

DESENVOLVIMENTO INFANTIL: O PAPEL DO ENFERMEIRO NA IDENTIFICAÇÃO E INTERVENÇÃO PRECOCE EM CRIANÇAS COM ATRASO NO DESENVOLVIMENTO

CHILD DEVELOPMENT: THE ROLE OF NURSES IN EARLY IDENTIFICATION AND INTERVENTION FOR CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DELAYS

Gabrielly Albuquerque de Souza¹

Fatima Dayanne Wirtzbiki Ferreira²

RESUMO: O desenvolvimento infantil é um processo contínuo e complexo, influenciado por uma variedade de fatores físicos, psicológicos, linguísticos e sociais. A partir do momento da concepção, esse processo se estende ao longo da vida da criança, moldando sua capacidade de interação e aprendizado. No entanto, nos dias atuais, o atraso no desenvolvimento infantil persiste como uma preocupação de saúde pública, com diversos elementos contribuindo para esse quadro, incluindo desigualdades socioeconômicas, acesso limitado à saúde e influências ambientais adversas, como o estresse doméstico e mudanças no estilo de vida. As consequências do atraso no desenvolvimento infantil podem ser significativas, afetando não apenas o desempenho acadêmico, mas também a capacidade de interação social e o bem-estar mental da criança. No entanto, na atenção básica de saúde, os enfermeiros desempenham um papel fundamental na identificação precoce de sinais de desenvolvimento atrasado. Por meio de consultas de puericultura, vacinações e visitas domiciliares, esses profissionais têm a oportunidade de observar e avaliar o desenvolvimento infantil em suas diversas dimensões, além de estabelecer uma relação de confiança com as famílias, facilitando a comunicação aberta sobre preocupações relacionadas ao desenvolvimento da criança. Baseado nestes princípios, propõe-se uma investigação para examinar as táticas que os enfermeiros podem utilizar na detecção antecipada do atraso no desenvolvimento infantil na atenção primária à saúde. O estudo busca compreender o papel desses profissionais nesse contexto e contribuir para promover o bem-estar das crianças, aprimorando a sociedade e garantindo um porvir mais saudável e equitativo para todos. Investir na evolução das crianças não apenas favorece individualmente os pequenos, mas também pode acarretar impactos benéficos na coletividade, como melhores desempenhos educacionais, diminuição da criminalidade e aumento da eficácia econômica no futuro.

Palavra-chave: Desenvolvimento infantil, Papel do Enfermeiro, Criança, intervenção.

ABSTRACT: Child development is a continuous and complex process influenced by various physical, psychological, linguistic, and social factors. From the moment of conception, this process extends throughout a child's life, shaping their capacity for interaction and learning. However, today, delays in child development persist as a public health concern, with several elements contributing to this situation, including socioeconomic inequalities, limited access to healthcare, and adverse environmental influences such as domestic stress and lifestyle changes. In primary healthcare, nurses play a crucial role in the early identification of signs of developmental delay. Through well-child visits, vaccinations, and home visits, these professionals have the opportunity to observe and assess child development across various dimensions. Additionally, they establish trust with families, facilitating open communication about concerns related to a child's development. Investing in children's growth not only benefits individuals but also has positive impacts on society, including improved educational performance, reduced crime rates, and increased economic effectiveness in the future. Therefore, nurses' work in the early detection of developmental delays is essential for ensuring a healthier and more equitable future for all.

Keyword: Child Development, Nurse's Role, Child, Intervention.

¹Bacharel de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: gabrielly@aluno.fgf.edu.br

²Orientadora do Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: fatimawf@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento é um processo dinâmico, transacional e contextualiza, que se inicia na concepção, segue por toda vida e envolve transformações nos aspectos físicos, psicológicos, linguísticos e sociais (KEENAN et al., 2016.)

Nos dias atuais, o atraso no desenvolvimento infantil continua sendo uma preocupação significativa na saúde pública. Vários fatores contribuem para isso, incluindo acesso limitado a saúde, desigualdades socioeconômicas, influencias ambientais, como o estresse no ambiente domiciliar, além de mudanças no estilo de vida, como o aumento de tela e diminuição de atividades físicas.

Há várias décadas pesquisas vêm sendo realizadas para identificar quais os aspectos ambientais que mais influenciam o processo de desenvolvimento infantil. Fatores ligados a más condições de vida como a baixa renda familiar, a baixa escolaridade dos pais e o grande número de irmãos, quase sempre presentes na realidade das periferias das grandes cidades brasileiras, são elementos frequentemente citados na literatura (BRADLEY et al., 2002)

Pesquisa do ministério da saúde em 2022 apontou que 12% das crianças brasileiras de até 5 anos de idade tem suspeita de atraso no desenvolvimento, ao todo 13 mil crianças foram avaliadas já que nesse período elas desenvolve habilidades motoras, cognitivas, sociais e de linguagem. (BRASIL, 2023)

O atraso no desenvolvimento infantil pode resultar em uma série de consequências adversas, tanto a curto quanto a longo prazo, como dificuldade de aprendizagem, dificuldades em interagir com colegas, e estabelecer relacionamentos saudáveis, riscos de problemas mentais, como ansiedade e depressão, em casos mais graves o atraso no desenvolvimento pode resultar em dependência continua de cuidados especiais.

Na atenção básica, o enfermeiro desempenha um papel crucial na identificação precoce de sinais de atraso no desenvolvimento infantil. Por estar em contato frequente com crianças e famílias durante consultas de puericultura, vacinações e visitas domiciliares, durante os 5 primeiros anos de vida, o enfermeiro tem a oportunidade privilegiada de observar e avaliar o desenvolvimento infantil em suas diversas dimensões. Além disso, o enfermeiro está bem posicionado para estabelecer uma relação de confiança com as famílias, o que facilita a comunicação aberta sobre preocupações relacionadas ao desenvolvimento da criança. Destacam-se como pontos positivos das consultas de enfermagem o fato dos enfermeiros avaliarem o crescimento e o desenvolvimento em todas as consultas e usarem a CSC (Caderneta

da Saúde da Criança) como instrumento de orientação às mães e ferramenta para avaliação e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. (GAIVA, et al., 2018).

Tendo como base as pesquisas científicas e bibliografias existentes, será realizado uma pesquisa voltada a identificação de sinais no atraso do desenvolvimento infantil e o papel do enfermeiro diante desta situação. Dessa forma surgiu a seguinte pergunta norteadora: Quais estratégias os enfermeiros podem adotar na identificação precoce no atraso do desenvolvimento infantil na atenção básica? Como hipótese do estudo esperamos analisar o papel do enfermeiro no atraso no desenvolvimento sabendo que desempenham um papel fundamental na identificação precoce de sinais de desenvolvimento atrasado, fornecendo cuidados preventivo. Os motivos que levaram a esse estudo foi a curiosidade de compreender como as crianças aprendem, crescem e se desenvolve. Sabendo que a importância desse assunto é essencial para promover o bem-estar das crianças, melhorar a sociedade e garantir um futuro mais saudável e equitativo para todos. A contribuição que espero com esse estudo é ajudar a acompanhar o desenvolvimento infantil como forma de amenizar os impactos negativos causados na criança. Investir no desenvolvimento infantil pode ter impactos positivos na sociedade, desde melhores resultados educacionais até a redução da criminalidade e aumento da produtividade econômica no futuro.

- Esse trabalho tem como objetivo. Identificar a atuação multidisciplinar na identificação de atrasos de desenvolvimento na atenção básica. Como reconhecer os sinais de atraso no desenvolvimento identificados na consulta de enfermagem. Investigar os fatores que interferem no aumento do risco de atrasos no desenvolvimento.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL: INTERVENÇÃO INTERDISCIPLINAR

O desenvolvimento infantil é uma área que concerne a todos os profissionais da saúde. Esse trabalho em equipe permite um desempenho mais eficiente da intervenção terapêutica (COELHO e REZENDE, 2007). Monteiro afirma que é de extrema importância que todas as ações voltadas para a assistência à saúde sejam desenvolvidas com características de intercâmbio coeso e coerente dos profissionais envolvidos, devendo ser interdisciplinar (MONTEIRO RCS, 2007).

Os domínios do desenvolvimento são compostos por quatro grandes áreas: motora; linguagem; adaptativa ou cognitiva; e social ou pessoal (COELHO e REZENDE, 2007). O acompanhamento de crianças por diversos profissionais da saúde permite um diagnóstico

precoce de alterações ou atrasos no desenvolvimento em alguma dessas áreas. A intervenção precoce irá promover um maior sucesso no tratamento (ANDERSON et al, 2003).

A AIDPI é um instrumento amplo, porém de fácil aplicação, que operacionaliza e sistematiza a avaliação do DNPM (Desenvolvimento neuropsicomotor), utiliza marcos do desenvolvimento já validados e acopla a classificação do desenvolvimento a uma conduta. Dessa forma, ela não consiste em um teste diagnóstico e, sim, em um instrumento simples de fácil aplicação. Tem como objetivo sistematizar o atendimento, facilitando, para os profissionais de saúde, a orientação dos pais sobre a promoção do desenvolvimento típico de seus filhos e a detecção precoce de crianças com possibilidades de apresentarem algum problema no desenvolvimento (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2005) A Caderneta de Saúde da Criança (CSC), apresenta quatro marcos do desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) para cada faixa etária até os 10 anos de idade. Ela foi construída com base na escala de Denver II, porém não apresenta uma proposta de classificação e conduta de avaliação de atraso de desenvolvimento (BRASIL, 2007).

Em um estudo feito na unidade de saúde de São Bernardo em Belo Horizonte, confirmou que o instrumento proposto pela AIDIPI é de fácil aplicação e pode ser utilizado por diferentes profissionais atuantes na Atenção Primária, inclusive estudantes da área da saúde. Através da utilização do questionário AIDPI foi possível estabelecer um diagnóstico da situação das crianças de 2 meses a 2 anos de idade em acompanhamento e propor uma abordagem para cada situação verificada (ALVIM et al, 2012)

Segundo os resultados, 11,6% das crianças apresentaram possível atraso do desenvolvimento, e as famílias deveriam ser orientadas sobre a estimulação adequada.

As crianças com provável atraso (10,5%) necessitariam ser referidas para avaliação neuropsicomotora mais detalhada, porém todas apresentavam todos os marcos de desenvolvimento da sua faixa etária. A opção considerada mais adequada pela equipe foi acompanhá-las longitudinalmente com novas medidas do PC e vigilância do DNPM nas consultas médicas de puericultura mensais (ALVIM et al, 2012)

Entre as crianças com desenvolvimento normal, a maioria (n = 75, 61,5%) vivia em ambientes com fatores de risco social, como convivência com agressividade, drogas e pessoas com problemas emocionais, refletindo a necessidade de vigilância de sua saúde física e emocional, essas crianças podem vir a apresentar transtornos de comportamento (PILZS EML, 2007).

2.2 TESTE DE TRIAGEM DO DESENVOLVIMENTO

Lactentes e crianças até os cinco anos de idade possuem reconhecidos fatores de risco de atraso no desenvolvimento, dentre os quais se destacam os biológicos e ambientais (SANTANA et al, 2017). Os fatores biológicos incluem prematuridade, complicações no parto, fatores intrauterinos, nutrição da criança, infecções da infância e exposição a toxinas ambientais (KEHLER et al, 2016).

Já os fatores de risco ambientais abarcam depressão, baixa escolaridade, altos níveis de estresse dos cuidadores, restrições econômicas, exposição à violência, precariedade dos serviços de saúde e sociais (WALKER et al, 2011). Tais fatores são preditores fundamentais no diagnóstico de atraso do desenvolvimento, que significa o atraso na aquisição de uma habilidade na idade esperada. Portanto, necessitam de acompanhamento contínuo, a fim de auxiliar no diagnóstico precoce e encaminhamento para intervenções eficazes e assertivas (NEVES et al, 2016). Em conjunto com a detecção de fatores de risco e do diagnóstico de atraso no desenvolvimento, tem sido utilizado, em diferentes países, o Denver II: Teste de triagem do desenvolvimento (PINTO et al, 2015). O Denver II é um teste normativo que avalia a capacidade da criança de 0 a 6 anos em realizar atividades, esperadas para a idade, descritas em 125 itens distribuídos em quatro áreas do desenvolvimento infantil: pessoal-social (25 itens), motor fino-adaptativo (29 itens), motor grosso (32 itens) e linguagem (39 itens). Os itens são organizados em ordem crescente de dificuldade no formulário de aplicação e são administrados diretamente com a criança ou, alguns deles, podem ser respondidos pelos responsáveis (SABATÉS AL, 2017).

Estudos que verificaram suas propriedades psicométricas demonstram que o Denver II apresenta alta taxa de sensibilidade (83%) e excelente confiabilidade (0.80 - 0.90). Em outro estudo de validação psicométrica da versão brasileira do Denver II identificou que o teste apresenta bons índices de validade interna e de constructo em crianças entre 0 e 28 meses de idade do nordeste brasileiro (SABATÉS et al, 2020).

2.3 AMBIENTE DOMICILIAR E ALTERAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO

Há várias décadas pesquisas vêm sendo realizadas para identificar quais os aspectos ambientais que mais influenciam o processo de desenvolvimento infantil (FILHO et al, 2011). Vida como a baixa renda familiar, a baixa escolaridade dos pais e o grande número de irmãos, quase sempre presentes na realidade das periferias das grandes cidades brasileiras, são

elementos frequentemente citados na literatura. Em estudo feito em Pelotas, no sul do Brasil encontraram como fatores de risco para suspeita de atrasos no desenvolvimento de crianças de 1 ano de idade, a pobreza e a existência de mais de três irmãos no mesmo domicílio (HARPEN ET AL, 2000)

Além dessas, outras influências do ambiente sobre o desenvolvimento são relatadas em trabalho recente em Florença, Itália, encontrou diferentes graus de desenvolvimento dos pré-requisitos funcionais de psicomotricidade entre crianças criadas em áreas rurais e urbanas dessa cidade, submetidas, portanto, a diferentes estímulos (Cappellini et al, 2008). Estudos demonstraram que a prevalência da leitura pobre em adolescentes de escolas secundárias foi altamente correlacionada com a posição socioeconômica, demonstrada pela área geográfica da escola pesquisada (Fluss et al, 2008)

As condições socioeconômicas das 176 famílias estudadas se mostraram extremamente desfavoráveis com 46,59% delas vivendo com menos de 1 salário mínimo, escolaridades materna e paterna muito baixas, com desemprego paterno alto e com pouco acesso a serviços públicos. Essa situação é característica de periferias das grandes cidades brasileiras e tende a gerar ambientes com poucos estímulos favoráveis ao desenvolvimento normal das crianças que ali residem (BRADLEY et al, 2002).

Na investigação dos fatores envolvidos na determinação desse ambiente inadequado para o desenvolvimento infantil, constata-se que tanto a renda familiar muito baixa quanto a baixa escolaridade dos pais seriam fatores independentes. Porém, chama a atenção a associação, na análise ajustada, de variáveis demográficas como o número de pessoas residentes e o número de crianças com menos de 5 anos de idade presentes na mesma casa. (HARPEN et al, 2000).

2.4 A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO DIAGNÓSTICO PRECOCE EM CONSULTAS DE PUERICULTURA

A atenção primária à saúde (APS) possibilita a autonomia dos enfermeiros no cuidado integral aos usuários, perpassando o modelo biomédico e favorecendo a interprofissionalidade no processo de trabalho coletivo (MELO et al, 2016)

Na Estratégia Saúde da Família (ESF), porta preferencial para a promoção da saúde infantil, são ofertados serviços à saúde da criança, com o intuito de acompanhar seu crescimento e desenvolvimento e prevenir agravos utilizando tecnologias leves, que promovam o cuidado integral no contexto biopsicossocial da criança (FINKLER et al, 2016).

Nessa perspectiva, a consulta de Enfermagem em puericultura torna-se uma ferramenta imprescindível no seu processo seu trabalho, possibilitando a implementação da vigilância do desenvolvimento infantil, com estratégias de prevenção e promoção à saúde (VIEIRA et al, 2019).

É por meio da vigilância do desenvolvimento infantil que o enfermeiro tem a oportunidade de prestar assistência qualificada, sistematizada, integral e individualizada, prevenindo a ocorrência de agravos que podem prejudicar o desenvolvimento normal da criança (SILVA et al, 2016)

Algumas ações de cuidado recomendadas para a atenção à saúde da criança são implementadas durante as consultas de puericultura, como: anamnese, histórico, exame físico, antropometria e orientações em saúde.

O registro na Caderneta de Saúde da Criança (CSC) na consulta de puericultura é um instrumento imprescindível para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil (VIEIRA et al, 2019).

Outro aspecto imprescindível no processo de trabalho na consulta de puericultura é o trabalho em equipe, assim, os relatos a seguir evidenciam a atuação conjunta com o médico como uma ação resolutiva para dar respostas às necessidades de saúde da criança (VIEIRA et al, 2019).

A puericultura é uma atividade de baixa complexidade de implementação e de custo mínimo (MALAQUIAS et al, 2018), por meio da qual o enfermeiro é capaz de identificar possíveis alterações no desenvolvimento da criança e situações de vulnerabilidade que contribuem para reduzir a morbimortalidade infantil (BARATIERI et al, 2014). O processo de trabalho do enfermeiro na consulta de puericultura é marcado por ações que englobam promoção, prevenção, tratamento e recuperação da saúde, empregando o conhecimento científico da profissão na prática clínica na atenção primária.

As ações de cuidado na atenção à saúde da criança realizadas no decorrer das consultas de puericultura são primordiais para avaliar o estado geral da criança e intervir precocemente nas alterações nos parâmetros avaliados, tendo em vista que podem indicar atrasos no desenvolvimento infantil e/ou ocorrência de doença crônica.⁹ Cabe destacar que a anamnese e o exame físico na consulta refletem no atendimento de qualidade, haja vista que são ações primordiais para identificar agravos, realizar intervenções adequadas e proporcionar o seguimento do cuidado ofertado (CÔRREA et al, 2018).

Chama a atenção o fato de os enfermeiros mencionarem estar mais atento ao perímetro cefálico, passando a implementar essa ação com mais frequência devido ao surgimento da microcefalia pelo zika vírus no Brasil. Essa atitude torna-se importante, pois demonstra que estão vigilantes na sua avaliação, contribuindo para a identificação precoce de microcefalia e outros problemas associados. Entretanto, reitera-se a necessidade de mensurar os parâmetros de crescimento e desenvolvimento da criança em todas as consultas de puericultura de forma atenta e responsável, haja vista que estes fornecem informações sobre a evolução da criança (BARATIERI et al, 2014). Quanto à CSC, os dados acusam que os enfermeiros ainda utilizam o termo cartão da criança para se referir à caderneta.

Esse termo deveria estar em desuso, pois antes o cartão de acompanhamento da criança continha apenas o calendário vacinal e um gráfico para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, porém sem alguma informação para os pais e/ou cuidadores da criança. Atualmente, a caderneta é um instrumento efetivo para a longitudinalidade do cuidado infantil, portanto, a utilização adequada e o correto registro das informações na CSC são imprescindíveis para um cuidado eficiente, longitudinal e resolutivo. Por isso, esse documento é caracterizado como uma ferramenta oportuna para a vigilância, proteção e promoção da saúde da criança, além de servir para comunicação entre profissionais e familiares, convergindo para um cuidado integral (Blanco e Silva, 2016).

3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 DESENHO DO ESTUDO

Trata-se de um estudo de revisão integrativa envolvendo a IDENTIFICAÇÃO E INTERVENÇÃO PRECOCE EM CRIANÇAS COM ATRASO NO DESENVOLVIMENTO.

A revisão de literatura como parte vital do processo de investigação, na qual envolve localizar, analisar, e interpretar, revistas, livros, resumos notícias, relacionadas a temática do estudo; é, então, uma análise bibliográfica pormenorizada, referente aos trabalhos já publicados sobre o tema. A revisão de literatura é indispensável não somente para definir bem o problema, mas também para obter uma ideia precisa sobre o estado atual dos conhecimentos sobre um dado tema, as suas lacunas e a contribuição da investigação para o desenvolvimento do conhecimento (CARDOSO et al, 2010)

3.2 DEFINIÇÃO DAS ETAPAS DA REVISÃO

Para atingir os objetivos propostos essa pesquisa será dividida em seis fases do processo de elaboração da revisão integrativa: elaboração da pergunta norteadora, busca ou amostragem na literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos, discussão dos resultados e apresentação da revisão integrativa. (SOUZA; SILVA; CARVALHO 2010)

3.2.1. IDENTIFICAÇÃO DO TEMA E SELEÇÃO DA PERGUNTA DE PESQUISA

A definição da pergunta norteadora é a fase mais importante da revisão, pois determina quais serão os estudos incluídos, os meios adotados para a identificação e as informações coletadas de cada estudo selecionado. (SOUZA; SILVA; CARVALHO 2010)

Desta forma, a pergunta norteadora proposta para esta revisão é: Quais estratégias os enfermeiros podem adotar na identificação precoce no atraso do desenvolvimento infantil na atenção básica?

3.2.2. ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE ESTUDOS/ AMOSTRAGEM OU BUSCA NA LITERATURA

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos são: artigos publicados em português, inglês e espanhol; artigos na íntegra que retratem a temática referente à revisão integrativa e artigos publicados e indexados nos referidos bancos de dados nos últimos 10 anos.

Os critérios de exclusão para artigos de revisão de literatura geralmente foram definidos para garantir que apenas os estudos mais relevantes e de alta qualidade sejam incluídos na análise. Isso pode incluir a exclusão de estudos que não estejam disponíveis em texto completo, que tenham sido publicados em idiomas diferentes do idioma principal do estudo, que tenham sido conduzidos em populações não relevantes para a revisão, ou que tenham métodos de pesquisa considerados inadequados. Além disso, também podem ser excluídos estudos que tenham sido duplicados ou que não contribuam significativamente para o objetivo da revisão.

3.2.3. DEFINIÇÃO DAS INFORMAÇÕES A SEREM EXTRAÍDAS DOS ESTUDOS SELECIONADOS/ CATEGORIZAÇÃO DOS ESTUDOS

Para o levantamento dos artigos na literatura, será realizada uma busca nas seguintes bases de dados: Google acadêmico e na base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO). Serão utilizados para as buscas dos artigos os seguintes descritores disponibilizados, e suas combinações em línguas portuguesa e inglesa: Puericultura, desenvolvimento infantil. Será utilizado o operador booleano AND para o cruzamento de palavras: enfermagem AND desenvolvimento infantil.

3.2.4. AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS INCLUÍDOS NA REVISÃO INTEGRATIVA

Esta etapa consiste na definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados, utilizando um instrumento para reunir e sintetizar as informações-chave. O nível de evidência dos estudos deve ser avaliado a fim de determinar a confiança no uso de seus resultados e fortalecer as conclusões que irão gerar o estado do conhecimento atual do tema investigado. É análoga à etapa de coleta de dados de uma pesquisa convencional. O revisor tem como objetivo nesta etapa, organizar e sumarizar as informações de maneira concisa, formando um banco de dados de fácil acesso e manejo. Geralmente as informações devem abranger a amostra do estudo (sujeitos), os objetivos, a metodologia empregada, resultados e as principais conclusões de cada estudo (SOUZA; SILVA; CARVALHO 2010)

3.2.5 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Para garantir a validade da revisão, os estudos selecionados devem ser analisados detalhadamente. A análise deve ser realizada de forma crítica, procurando explicações para os resultados diferentes ou conflitantes nos diferentes estudos. Dentre as abordagens, o revisor pode optar para a aplicação de análises estatísticas; a listagem de fatores que mostram um efeito na variável em questão ao longo dos estudos; a escolha ou exclusão de estudos frente ao delineamento de pesquisa. Tais abordagens apresentam vantagens e desvantagens, sendo a escolha da mais adequada uma tarefa árdua do revisor que deve procurar avaliar os resultados de maneira imparcial, buscando explicações em cada estudo para as variações nos resultados encontrados. (SOUZA; SILVA; CARVALHO 2010).

3.3 ASPECTOS ETICOS

Por tratar-se de um estudo que utiliza informações de domínio público disponíveis nas bases de dados, este não se caracteriza como os definidos pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012).

4 CRONOGRAMA

ATIVIDADES	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês
Elaboração do projeto	fev	mar	abr	mai		
Coleta de dados		mar	abr	mai		
Análise dos dados			abr	mai		
Elaboração do relatório				mai	jun	
Redação final						jul

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alvim, C. G., Guimarães, F. G., Meinberg, N. L. S., Aguiar, L. T., Caetano, L. C. G., Carrusca, L. C., Caetano, L. M., Labanca, L., Fonseca, N. de M., Paulo, R. A. M., Tagliaferri, T. L., Oliveira Junior, H. A. de ., Alves, A. C. da S., & Sousa, A. Z. A. de .. (2012). A avaliação do desenvolvimento infantil: um desafio interdisciplinar. *Revista Brasileira De Educação Médica*, 36(1), 51–56. <https://doi.org/10.1590/S0100-55022012000200007>

AL Finkler, BRGO Toso, CS Viera, PL Obregón, RM Rodrigues *Ciênc Cuid Saúde*, 15: 171179, 2016

Anderson LM et al. The Effectiveness of Early Childhood Development. Programs. A Systematic Review. *Am J Prev Med*. 2003;24(3):32-46.

Bradley RH, Corwyn RF. Socioeconomic status and child development. *Annu rev Psychol* 2002; 53:371-399.

BRASIL. Ministério da Saúde 2023

Brasil. Ministério da Saúde. Portal da Saúde [homepage]. *Caderneta de Saúde da Criança*. 2007. Disponível em:

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/caderneta_crianca_2007.pdf

Melo CMM, Florentino TC, Mascarenhas NB, Macedo KS, da Silva MC, Mascarenhas SN. Professional autonomy of the nurse: some reflections. *Esc Anna Nery Rev Enferm*.

2016[citado em 2017 dez. 10];20(4):e20160085. Disponível em:

http://www.scielo.br/pdf/ean/v20n4/en_1414-8145- ean-20-04-20160085.pdf

Coelho ZAC, Rezende MB. Atraso no Desenvolvimento. In: *Terapia Ocupacional Fundamentação e Prática*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2007. p.512-8.

Coelho ZAC, Rezende MB. Atraso no Desenvolvimento. In: *Terapia Ocupacional Fundamentação e Prática*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2007.p. 299-307.

FB Blanco e Silva, MAM Gaíva *Rev Bras Pesqui Saúde*, 18: 96-103, 2016

GAÍVA, M.A.M et al. Avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil na consulta de enfermagem. *Av.enferm*. Bogotá, v. 36, n. 1, p. 9-21, abril 2018.

ICA Silva, CBA Rebouças, IML Lúcio, MLA Bastos *J Nurs UFPE online*, 8: 966-973, 2014

Keenan T, Evans S, Crowley K. *An introduction to child development*. 3ª ed. Thousand Oaks: Sage; 2016.

Lamy Filho, F., Medeiros, S. M. de ., Lamy, Z. C., & Moreira, M. E. L.. (2011). Ambiente domiciliar e alterações do desenvolvimento em crianças de comunidade da periferia de São Luís - MA. *Ciência & Saúde Coletiva*, 16(10), 4181–4187. <https://doi.org/10.1590/S141381232011001100023>

Monteiro RCS. Neonatologia In: Terapia Ocupacional Fundamentação e Prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2007. p. 512-18

MSM Corrêa, KVO Feliciano, EN Pedrosa, AI Souza Cad SaúdePública, 33: 2017

Organização Pan-Americana da Saúde. Manual para vigilância do desenvolvimento infantil no contexto da AIDPI. Washington, D.C.: OPAS; 2005.

Pilzs EML, Schermann LG. Determinantes biológicos e ambientais no desenvolvimento neuropsicomotor em uma amostra de crianças de Canoas/RS. Ciênc Saúde Coletiva. 2007;12(1):181-90.

SOUZA; SILVA; CARVALHO. Revisão integrativa: o que é e como fazer Doi: <https://doi.org/10.1590/S1679-45082010RW1134> Acesso 01 jun 2021.

T Baratieri, LG Soares, ML Botti, AC Campanini Rev Enferm UFSM, 4: 206-216, 2014

TSM Malaquias, VAD Baldissera, IH Higarashi Cogitare Enferm, 20: 367-373, 2015
VIEIRA, Daniele de Souza et al . PROCESSO DE TRABALHO DE ENFERMEIROS NA VIGILÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL. Reme : Rev. Min. Enferm., Belo Horizonte , v. 23, e-1242, 2019 . Disponível em <http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-27622019000100284&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 11 maio 2024. Epub 20-Dez-2019. <http://dx.doi.org/10.5935/1415-2762.20190090>.